

SIFATLI MATBUOT XIZMATI FAOLIYATNI SHAKLLANTIRISHDA SHTAT BIRLIKLARNING AHAMIYATI

Berdiyorova Sevinch Aliddin qizi

Buxoro davlat universiteti, filologiya fakulteti

Axborot xizmati va jamoatchilik bilan aloqalar ta'lim yo'nalishi

2-kurs talabasi

Annotatsiya: Jamiyatda ochiqlik siyosatini sifatli va ta'sirchan tarzda tashkil etish jarayonlarida matbuot xizmati shtat birliklari va ularning o'rni haqida

Kalit so'zlar: shtat birligi, matbuot xizmati, bo'limlar, ochiqlik siyosati, ochiqlik darajasi.

Jamiyatda boshqaruv siyosatida ochiqlikni ta'minlash bu aholi bilan samarali va mustahkam aloqalar o'rnatish demakdir. Buning barobarida esa mavjud muammolarning darajasi oydinlashadi va kerakli bo'lgan yechimlarning ahamiyati kutilgan darajadan yuqoriroq saviyada tashkil topishiga olib keladi.

Bu o'z o'rnida esa jamiyatdagi shaxslarning fikran so'z erkinligida faollashuviga va boshqaruv organlarining xalq bilan muloqotiga faol kirishishiga olib keladi.

Prezidentimizning “Xalq bilan muloqot, odamlarning orzu-intilishlari, dard-u tashvishlari bilan yashash davlat siyosati darajasiga ko'tarilayotgan bugungi kunda har bir ommaviy axborot vositasi chinakam muloqot maydonchasiga, erkin fikr minbariga aylangan taqdirdagina biz o'z oldimizga qo'ygan maqsadlarga erisha olamiz”¹⁸ - degan so'zlari zamirida ham buning yaqqol misolini ko'rishimiz mumkin.

Bu ochiqlik siyosatining mavjudligi xalq bilan muloqotni rivojlantira olmaydi. Mavjud tizimning samarali ko'rinishigina uning maqsadlari ro'yobini ta'minlay olishi zarur. Bunda esa ishchi kunchi va sohadagi harakatlarning bajarilish jarayonlari ham e'tiborlidir.

¹⁸ Mirziyoyev Sh.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash – yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. //Xalq so'zi, 2016 y. 8 dekabr.

Ya’nikim, tashkil etilgan hokimlik, davlat muassalari va tashkilotlarining xalq yoki maqsadli auditoriyasi bilan samarali muloqoti uchun ularning mavjudligining o’zi kifoya qilmaydi. Mavjud jarayonlar haqida xabar berish va holatga nisbatan qabul qiluvchining munosabatini o’rganish jarayonida tizimli va e’tiborli guruh ishlashi lozim.

Bu esa tashkilot va muassasalarning shtat birliklariga borib taqaladi.

•“Davlat organlari va tashkilotlarining markaziy apparatlaridagi axborot xizmatlari xodimlarining soni tegishli idora faoliyatining o’ziga xosligidan kelib chiqqan holda uning rahbari tomonidan belgilanadi.

•Davlat organlari va tashkilotlarining idoraviy va hududiy bo‘linmalari axborot xizmatlari faoliyatini tashkil etish tegishli idoralarning ehtiyojidan kelib chiqib belgilanishi mumkin”¹⁹. Mana shu qarordan kelib chiqqan holda joylardagi matbuot xizmati xodimlari soni belgilangandir.

Masalan Buxoro shahar hokimligi matbuot xizmatida Matbuot kotibi, operator, operator, matbuot xodimi faoliyat yuritib ulardan faqatgina 2 nafari matbuot xizmati bo‘limi shtat birligida qabul qilingan hisoblanadi. Qolgan xodimlar esa boshqa bo‘limlar tarkibidagi xodim sifatida matbuot xizmati faoliyatini bajaradi.

Bu esa matbuot xizmati faoliyatiga ta’sir ko‘rsatadi. Chunki matbuot xizmati xodimi o‘z navbatida maosh va imitiyozlar jihatdan e’tiborlidir. Mazkur bo‘lim tarkibida ishlaydigan xodim yuqori saviyadagi ishlash jarayonini amalga oshirsa, uning maoshiga qandaydir qo‘shimcha qo‘shiladi. Eng e’tiborli tomoni xodim bu bo‘lim tarkibida faoliyat olib borsa uning maosh birliklari uning faoliyatidan kelib chiqib yuqori darajada belgilanadi. Yaxshi haq esa yaxshi faoliyatni belgilaydi.

Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 27-iyundagi Ommaviy axborot vositalarini qo‘llab-quvvatlash va jurnalistika sohasini rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-294-son qarori ham buning yaqqol dalilidir.

¹⁹ O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. MIRZIYOYEV, Toshkent sh., 2019-yil 27-iyun, PQ-4366-son O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 27-iyundagi PQ-4366-son qarori

Shu bilan birga, shtat birliklari borasidan xalqaro maydondan ham e’tibor kattadir. “PR muhitini tashkil qilishda ish muhitini ham hisobga olish kerak.”(Alyoshina).

Masalan General Motorsda bu bo‘linmada 200 kishi ishlaydi. Bularning 100 nafari mutaxassis bo‘lsa, qolgan 100 nafari yordamchi xodim sanaladi. Vahonlanki, General Motorsning daromadi US \$228.037 milliard hisoblanadi. Ishchilar soni esa 2019-yil dekabr oyi holatiga binoan 164,000 kishi. PRga bu darajada e’tibor beradigan kompaniya mahsulotining sifati bo‘yicha yuqori o‘rinda turadi. Bunday natija esa jamoatchilik bilan aloqa asosiga qurilgan hisoblanadi. Ya’niki kompaniyada PR bo‘limi faol ravishda aholining mahsulotga bo‘lgan munosabatini o‘rganib, ularga takomillashgan mahsulotni tadqim etadi. Shu bilan birga auditoriyani ishontirish maqsadida ishonchli axborot xizmatini yo‘lga qo‘ya olagan.

Buni holatni Rossiya Federasiyasining Primorskiy o‘lkasi Matbuot xizmati misolida ham ko‘rishimiz mumkin. Maydoni jihatdan 164 673 km³ bilan o‘lkada 23-o‘rinda turadigan aholisi jihatdan esa 11,9 kishi/km² bilan o‘lkada 25-o‘rinda turadigan hududning Matbuot xizmatida 4 kishi faoliyat olib boradi²⁰. Ularning bittasi huquqshunos bo‘lib, bo‘limning huquqiy masalalari bilan shug‘ullanadi. Qolganlari esa bo‘limning mutaxassislari sifatida faoliyat olib borishadi.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, Matbuot xizmati xodimlarining shtat birliklarida bo‘lim tarkibida faoliyat yuritish bo‘lim samaradorligini va yo‘nalish kelajagi uchun ishlab beradi. Chunki, tashkilot yoki muassasa matbuot xizmati faoliyatini olib boradigan xodim yurt va yurt rahbari tomonidan berilayotgan e’tibordan foydalana olsa, hamda undan o‘zining e’tiborda ekanini his qilsa bevosita u ish koeffitsientini barchasini shunga qaratadi. Hamda o‘zining davomchilarini oilasi uchun daromadli va e’tiborli kasb bo‘lgan ushbu sohaga yo‘nalitirasdi. Bu esa o‘z navbatida kelajakda xodimlar tanlvi boasida imkoinyatni oshiradi hamda raqobat yuzaga keltirib eng sifatli kadrlarni yaratish uchun zamin yaratadi.

²⁰ Rabota press-sekretarya i press-služby administrasii subyekta Rossiyskoy Federasii, Nikolayev A.Yu., Geraskin S.V., Borisov I.V., Kretinin A.Ye., SЫsoyev K.A Novosibirsk 1997

Men o‘z maqola orqali matbuot xizmati bo‘lmining shtat birliklari sonini oshirish taklifini bildiraman.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Mirziyoyev Sh.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta’minlash – yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. //Xalq so‘zi, 2016 y. 8 - dekabr
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyev, Toshkent sh., 2019-yil 27-iyun, PQ-4366-son qarori O'zbekiston Respublikasi PF-5618-sonli. 09.01.2019 yil.
3. Lex.uz sayti.
4. Rabota press-sekretarya i press-služby administrasii sub'yekta
5. Rossiyskoy Federasii, Nikolayev A.Yu., Geraskin S.V, Borisov I.V., Kretinin A.Ye., Сысоев К.А Novosibirsk 1997